

[entre 1906 e 1912]	use intervalos menores de 20 anos
[ca. 1960]	data aproximada
[197-]	década certa
[197-?]	década provável
[18-]	século certo
[18--?]	século provável

FLORENZANO, E. **Dicionário de idéias semelhantes**. Rio de Janeiro: Ediouro, [1993]. 383 p.

8.6.4 Caso existam duas datas, ambas podem ser indicadas, desde que seja mencionada a relação entre elas.

CHAVE bíblica. Brasília, DF: Sociedade Bíblica do Brasil, 1970 (impressão 1994). 511 p.

8.6.5 Nas referências de vários volumes de um documento, produzidos em um período, indicam-se as datas inicial e final da publicação.

RUCH, G. **História geral da civilização: da Antiguidade ao XX século**. Rio de Janeiro: F. Briguiet, 1926-1940. 4 v., il., 19 cm.

8.6.6 Em listas e catálogos, para as coleções de periódicos em curso de publicação, indica-se apenas a data inicial seguida de hífen e um espaço.

GLOBO RURAL. São Paulo: Rio Gráfica, 1985- . Mensal.

8.6.7 Em caso de publicação periódica, indica-se a data inicial e final do período de edição, quando se tratar de publicação encerrada.

DESENVOLVIMENTO & CONJUNTURA. Rio de Janeiro: Confederação Nacional da Indústria, 1957-1968. Mensal.

8.6.8 Os meses devem ser indicados de forma abreviada, no idioma original da publicação. Não se abreviam palavras de quatro ou menos letras, (anexo A).

ALCARDE, J. C.; RODELLA, A. A. O equivalente em carbonato de cálcio dos corretivos da acidez dos solos. **Scientia Agricola**, Piracicaba, v. 53, n. 2/3, p. 204-210, maio/dez. 1996.

BENNETTON, M. J. Terapia ocupacional e reabilitação psicossocial: uma relação possível. **Revista de Terapia Ocupacional da Universidade de São Paulo**, São Paulo, v. 4, n. 3, p. 11-16, mar. 1993.

8.6.9 Se a publicação indicar, em lugar dos meses, as estações do ano ou as divisões do ano em trimestres, semestres etc., transcrevem-se os primeiros tais como figuram no documento e abreviam-se os últimos.

MANSILLA, H. C. F. La controversia entre universalismo y particularismo en la filosofía de la cultura. **Revista Latinoamericana de Filosofía**, Buenos Aires, v. 24, n. 2, primavera 1998.

FIGUEIREDO, E. Canadá e Antilhas: línguas populares, oralidade e literatura. **Gragoatá**, Niterói, n. 1, p. 127-136, 2. sem. 1996.

8.7 Descrição física

8.7.1 Deve-se registrar o número da última página, folha ou coluna de cada seqüência, respeitando-se a forma utilizada (letras, algarismos romanos e arábicos).

LUCCI, E. A. **Viver e aprender: estudos sociais**, 3: exemplar do professor. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1994. 96, 7 p.

FELIPE, J. F. A. **Previdência social na prática forense**. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1994. viii, 236 p.

JAKUBOVIC, J.; LELLIS, M. **Matemática na medida certa**, 8. série: livro do professor. 2. ed. São Paulo: Scipione, 1994. 208, xxi p.

8.7.2 Quando o documento for constituído de apenas uma unidade física, ou seja, um volume, deve-se indicar o número total de páginas ou folhas seguido da abreviatura "p" ou "f".

NOTA - A folha é composta de duas páginas: anverso e verso. Alguns trabalhos, como teses e dissertações, são impressos apenas no anverso e, neste caso, indica-se f.

PIAGET, J. **Para onde vai a educação**. 7. ed. Rio de Janeiro: J. Olympio, 1980. 500 p.

TABAK, F. **A lei como instrumento de mudança social**. Fortaleza: Fundação Waldemar Alcântara, 1993. 17 f.

8.7.3 Quando o documento for publicado em mais de uma unidade física, ou seja, mais de um volume, deve-se indicar a quantidade de volumes, seguida da abreviatura "v".

TOURINHO FILHO, F. C. **Processo penal**. 16. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 1994. 4 v.

8.7.4 Se o número de volumes bibliográficos diferir do número de volumes físicos, deve-se indicar primeiro o número de volumes bibliográficos, seguido do número de volumes físicos.

SILVA, D. P. **Vocabulário jurídico**. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996. 5 v. em 3.

8.7.5 Quando se referenciarem partes de publicações, deve-se mencionar os números das páginas inicial e final, precedidos da abreviatura "p", ou indica-se o número do volume, precedido da abreviatura "v".

REGO, L. L. B. O desenvolvimento cognitivo e a prontidão para a alfabetização. In: CARRARO, T. N. (Org.). **Aprender pensando**. 6. ed. Petrópolis: Vozes, 1991. p. 31-40.

8.7.6 Quando a publicação não for paginada ou a numeração de páginas for irregular, deve-se indicar esta característica.

MARQUES, M. P.; LANZLOTTE, R. G. **Banco de dados e hiperídia**: construindo um metamodelo para o Projeto Portinari. Rio de Janeiro: PUC, Departamento de Informática, 1993. Paginação irregular.

SISTEMA de ensino Tamandaré: sargentos do Exército e da Aeronáutica. [Rio de Janeiro]: Colégio Curso Tamandaré, 1993. Não paginado.

8.8 Ilustrações

Indicam-se as ilustrações de qualquer natureza pela abreviatura "il."; para ilustrações coloridas, usar "il. color.".

CESAR, A. M. **A bala e a mitra**. Recife: Bagaço, 1994. 267 p., il.

AZEVEDO, M. R. de. **Viva vida**: estudos sociais, 4. São Paulo: FTD, 1994. 194 p., il. color.

BATISTA, Z.; BATISTA, N. **O foguete do Guido**. Ilustrações de Marilda Castanha. São Paulo: Ed. do Brasil, 1992. 15 p., principalmente il. color.

CHUEIRE, C. **Marca angelical**. Ilustração Luciane Fadel. Petrópolis: Vozes, 1994. 18 p., somente il., 20 cm. ISBN 85-326-1087-0.

8.9 Dimensões

Em listas de referências, se necessário, pode-se indicar a altura do documento em centímetros e, em caso de formatos excepcionais, também a largura. Em ambos os casos, deve-se aproximar as frações ao centímetro seguinte, com exceção de documentos tridimensionais, cujas medidas devem ser dadas com exatidão (conforme 7.12.2).

DURAN, J. J. **Iluminação para vídeo e cinema**. São Paulo: [s.n.], 1993. 126 p., 21 cm.

CHEMELLO, T. **Lãs, linhas e retalhos**. 3. ed. São Paulo: Global, 1993. 61 p., il., 16 cm x 23 cm.

8.10 Séries e coleções

Após todas as indicações sobre os aspectos físicos, podem ser incluídas as notas relativas a séries e/ou coleções. Indicam-se os títulos das séries e coleções e sua numeração tal como figuram no documento, entre parênteses.

ARBEX JUNIOR, J. **Nacionalismo**: o desafio à nova ordem pós-socialista. São Paulo: Scipione, 1993. 104 p., il., 23 cm. (História em aberto)

CARVALHO, M. **Guia prático do alfabetizador**. São Paulo: Ática, 1994. 95 p., 21 cm. (Princípios, 243).

MIGLIORI, R. **Paradigmas e educação**. São Paulo: Aquariana, 1993. 20 p., 23 cm. (Visão do futuro, v. 1).

AMARAL SOBRINHO, J. **Ensino fundamental**: gastos da União e do MEC em 1991: tendências. Brasília, DF: IPEA, 1994. 8 p. (Texto para discussão, n. 31).

RODRIGUES, A. **Teatro completo**. Organização geral e prefácio Sábato Magaldi. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994. 1134 p., 19 cm. (Biblioteca luso-brasileira. Série brasileira).

8.11 Notas

Sempre que necessário à identificação da obra, podem ser incluídas notas com informações complementares, ao final da referência, sem destaque tipográfico

8.11.1 Em documentos traduzidos, pode-se indicar o título no idioma original, quando mencionado.

CARRUTH, J. **A nova casa do Bebeto**. Desenhos de Tony Hutchings. Tradução Ruth Rocha. São Paulo: Círculo do Livro, 1993. 21 p. Título original: Moving house.

8.11.2 No caso de tradução feita com base em outra tradução, indica-se, além da língua do texto traduzido, a do texto original.

SAADI. **O jardim das rosas...** Tradução de Aurélio Buarque de Holanda. Rio de Janeiro: J. Olympio, 1944. 124 p., il. (Coleção Rubaiyat). Versão francesa de: Franz Toussaint. Original árabe.

MANDINO, O. **A universidade do sucesso**. Tradução de Eugenia Loureiro. 6. ed. Rio de Janeiro: Record, 1994. 562 p., 21 cm. Título original: The university of success.

8.11.3 As separatas, reimpressões etc. devem ser transcritas como figuram na publicação.

MAKAU, A. B. Esperanza de la educación hoy. Lisboa: J. Piaget, 1962. Separata de: MOORE, W. (Ed.). **Construtivismo del movimiento educacional: soluciones**. Córdoba, AR: [s.n.], 1960. p. 309-340.

LION, M. F.; ANDRADE, J. Drogas cardiovasculares e gravidez. Separata de: **Arquivos Brasileiros de Cardiologia**, São Paulo, v. 37, n. 2, p. 125-127, 1981.

8.11.4 Nas dissertações, teses e/ou outros trabalhos acadêmicos devem ser indicados em nota o tipo de documento, (monografia, dissertação, tese etc.), o grau, a vinculação acadêmica, local e a data da defesa, mencionada na folha de aprovação (se houver).

MORGADO, M. L. C. **Reimplante dentário**. 1990. 51 f. Monografia (Especialização) - Faculdade de Odontologia, Universidade Camilo Castelo Branco, São Paulo, 1990.

ARAUJO, J. A. M. **Máscaras inteiriças Tukúna**: possibilidades de estudo de artefatos de museu para o conhecimento do universo indígena. 1985. 102 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais) - Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, São Paulo, 1986.

8.11.5 Outras notas podem ser incluídas, desde que sejam importantes para a identificação e localização de fontes de pesquisa.

LAURENTI, R. **Mortalidade pré-natal**. São Paulo: Centro Brasileiro de Classificação de Doenças, 1978. Mimeografado.

MARINS, J. L. C. Massa calcificada da naso-faringe. **Radiologia Brasileira**, São Paulo, n. 23, 1991. No prelo.

MALAGRINO, W. et al. **Estudos preliminares sobre os efeitos de baixas concentrações de detergentes amfônicos na formação do bisso em *Branchidontas solisianus***. 1985. Trabalho apresentado ao 13º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, Maceió, 1985. Não publicado.

ZILBERMAN, R. A leitura e o ensino da literatura. São Paulo: Contexto, 1988. 146 p. Recensão de: SILVA, E. T. **Ci. Inf.**, Brasília, DF, v. 17, n. 2, jul./dez. 1988.

MATSUDA, C. T. Cometas: do mito à ciência. São Paulo: Ícone, 1986. Resenha de: SANTOS, P. M. Cometa: divindade momentânea ou bola de gelo sujo? **Ciência Hoje**, São Paulo, v. 5, n. 30, p. 20, abr. 1987.

HOLANDA, S. B. **Caminhos e fronteiras**. 3. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1994. 301 p., il., 21 cm. Inclui índice. ISBN 85-7164-411-x.

PELOSI, T. **O caminho das cordas**. Rio de Janeiro: Anais, 1993. 158 p., il., 21 cm. Bibliografia: p. 115-158.

TRINGALI, D. **Escolas literárias**. São Paulo: Musa, 1994. 246 p., 21 cm. Inclui bibliografias.

RESPRIN: comprimidos. Responsável técnico Delosmar R. Bastos. São José dos Campos: Johnson & Johnson, 1997. Bula de remédio.

CARDIM, M. S. **Constitui o ensino de 2º grau regular noturno uma verdadeira educação de adultos?** Curitiba: Universidade Federal do Paraná, Setor de Educação, 1984. 3 microfichas. Redução de 1:24.000.

9 Ordenação das referências

As referências dos documentos citados em um trabalho devem ser ordenadas de acordo com o sistema utilizado para citação no texto (conforme NBR 10520). Os mais utilizados em trabalhos técnicos e científicos são: numérico (ordem de citação no texto) e alfabético (sistema autor-data). Algumas obras, de cunho histórico ou geográfico podem apresentar a ordenação das referências por datas (cronológico) ou por locais (geográfico).

9.1 Sistema numérico

Se for utilizado o sistema numérico no texto, as referências devem seguir a mesma ordem numérica crescente.

1 CRETELLA JÚNIOR, J. **Do impeachment no direito brasileiro**. [São Paulo]: R. dos Tribunais, 1992. p. 107.

2 BOLETIM ESTATÍSTICO [da] Rede Ferroviária Federal. Rio de Janeiro, 1965. p. 20.

NOTA - No texto, as chamadas das referências são indicadas por algarismos:

...de acordo com as novas tendências da jurisprudência brasileira¹, é facultado ao magistrado decidir sobre a matéria....

... todos os índices coletados para a região escolhida foram analisados minuciosamente²...

9.2 Sistema alfabético

9.2.1 Se for utilizado o sistema alfabético, as referências devem ser reunidas no final do capítulo, do artigo ou do trabalho, em uma única ordem alfabética. As chamadas no texto devem obedecer à forma adotada na referência.

BOLETIM ESTATÍSTICO [da] Rede Ferroviária Federal. Rio de Janeiro, 1965. p. 20

CRETELLA JÚNIOR, J. **Do impeachment no direito brasileiro**. [São Paulo]: R. dos Tribunais, 1992. p. 107.

NOTA - No texto, as chamadas das referências são indicadas como segue:

...de acordo com as novas tendências da jurisprudência brasileira (CRETELLA JÚNIOR, 1992, p.107) é facultado ao magistrado decidir sobre a matéria...

...todos os índices coletados para a região escolhida foram analisados minuciosamente. (BOLETIM ESTATÍSTICO, 1965, p. 20)...

9.2.2 Eventualmente, o(s) nome(s) do(s) autor(es) de várias obras referenciadas sucessivamente pode(m) ser substituído(s), nas referências seguintes à primeira, por um traço e ponto (equivalente a seis espaços).

FREYRE, G. **Casa grande & senzala: formação da família brasileira sob regime de economia patriarcal**. Rio de Janeiro: J. Olympio, 1943. 2 v.

_____. **Sobrados e mocambos: decadência do patriarcado rural no Brasil**. São Paulo: Ed. Nacional, 1936.

9.2.3 Além do nome do autor, o título de várias edições de um documento referenciado sucessivamente também pode ser substituído por um traço nas referências seguintes à primeira (conforme 9.2.2).

FREYRE, G. **Sobrados e mocambos: decadência do patriarcado rural no Brasil**. São Paulo: Ed. Nacional, 1936. 405 p.

_____. _____. 2. ed. São Paulo: Ed. Nacional, 1938. 410 p.

Anexo A (normativo)
Abreviatura dos meses

<u>Português</u>	<u>Espanhol</u>	<u>Italiano</u>
janeiro = jan.	enero = ene.	gennaio = gen.
fevereiro = fev.	febrero = feb.	febbraio = feb.
março = mar.	marzo = mar.	marzo = mar.
abril = abr.	abril = abr.	aprile = apr.
maio = maio	mayo = mayo	maggio = mag.
junho = jun.	junio = jun.	giugno = giug.
julho = jul.	julio = jul.	giuglio = giul.
agosto = ago.	agosto = ago.	agosto = ago.
setembro = set.	septiembre = sep.	settembre = set.
outubro = out.	octubre = oct.	ottobre = ott.
novembro = nov.	noviembre = nov.	novembre = nov.
dezembro = dez.	diciembre = dic.	dezembre = dic.

<u>Francês</u>	<u>Inglês</u>	<u>Alemão</u>
janvier = jan.	January = Jan.	Januar = Jan.
février = fév.	February = Feb.	Februar = Feb.
mars = mars	March = Mar.	Marz = Mar.
avril = avr.	April = Apr.	April = Apr.
mai = mai	May = May	Mai = Mai
juin = juin	June = June	Juni = Juni
juillet = juil.	July = July	Jule = Jule
août = août	August = Aug.	August = Aug.
septembre = sept.	September = Sept.	September = Sept.
octobre = oct.	October = Oct.	October = Oct.
novembre = nov.	November = Nov.	November = Nov.
decembre = dez.	December = Dec.	Dezember = Dez.

/ÍNDICE REMISSIVO

ÍNDICE REMISSIVO

- Acórdãos**, 7.7.2.1
Almanaque, 7.1
Anais, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.11.5
Apelação, 7.7.2.2
Animais empalhados, 7.12
Arquivo
 de imagem, 7.9.3
 em disquete, 7.13.2
Artigo
 de jornal, 7.4.2.2
 de revista, 7.4.2.1
Atlas, 7.10
Autor
 definição, 3.1
 desconhecido, 8.1.1.5
 entidade, 8.1.2
 definição, 3.2
 denominação específica, 8.1.2.2
 denominação genérica, 8.1.2.1
 outros tipos de responsabilidade, 8.1.1.7
 ordenação de nomes, 9.2.3, 9.2.4
 pessoal, 8.1.1
 mais de três, 8.1.1.2
 nomes compostos, 8.1.1.3
 nomes estrangeiros, 8.1.1.3
 pseudônimo, 8.1.1.6
- Banco de dados**, 7.13.2
Base de dados, 7.13.2
Boletim
 artigo, 7.4.2.2
Bula de remédio, 8.1.1.5
- Capítulo**
 de livro, 7.2
 definição, 3.3
Cassete
 sonoro, 7.11
 videocassete, 7.8
Catálogo, 7.1
 online, 7.13.2
CD
 no todo, 7.11.1
 faixa, 7.11.2
CD-ROM, 7.3, 7.5.3, 7.13
Código, 7.7.1
Coletânea
 parte de, 7.2
Compilador, 8.1.1.4
Conferências, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3
Congressos, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3
Consolidação de leis, 7.7.1
Constituição, 7.7.1
Coordenador, 8.1.1.4
Data, 8.6
 abreviaturas dos meses, anexo A
 divisões do ano, 8.6.9
 documento sem data, 8.6.3
 duas datas, 8.6.4
 estações do ano, 8.6.9
 inicial e final, 8.6.7
 meses, 8.6.8
Decreto, 7.7.1
Descrição física, 8.7
 de parte de publicação, 8.7.5
 paginação, 8.7.1
 documento sem paginação, 8.7.6
 irregular, 8.7.6
- volume
 bibliográficos diferentes dos físicos, 8.7.4
 mais de um, 8.7.3
 único, 8.7.2
Desenho técnico, 7.9.3
Diapositivo, 7.9.3
Dicionário, 7.1.3
 online, 7.3.2
 verbete, 7.3.2
Dimensões, 8.9
Disco (gravações), 7.11
Dissertações, 8.11.4
Documento
 definição, 3.4
 cartográficos, 7.10
 de acesso exclusivo em meio eletrônico, 7.13
 de museu, 7.12
 iconográficos, 7.9
 jurídicos, 7.7
 consolidação de leis, 7.7.1.2
 doutrina, 7.7.3
 em meio eletrônico, 7.7.4
 jurisprudência, 7.7.2
 legislação, 7.7.1
 online, 7.7.4
 sonoros e musicais, 7.11
 em parte, 7.11.2
 no todo, 7.11.1
 tridimensionais, 7.12
Doutrina, 7.7.3
DVD, 7.8.8
E-mail, 7.13.2
Edição, 8.3
 definição, 3.5
 emendas e acréscimos, 8.3.2
Editor, 8.1.1.4
 definição, 3.6
Editora, 8.5
 definição, 3.6
 mais de uma, 8.5.2
 não identificada, 8.5.3
 responsável pela autoria, 8.5.5
Elementos
 transcrição, 8
Emenda constitucional, 7.7.1
Enciclopédia em CD-ROM, 7.3.2
Encontros, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3
Entrevista (gravada), 7.11
Escultura, 7.12.2
Eventos
 anais, 7.5.1.2
 em CD-ROM, 7.5.3
 online, 7.5.3
 como um todo, 7.5.1
 elementos complementares, 7.5.1.2
 essenciais, 7.5.1.1
 em meio eletrônico, 7.5.3
 proceedings, 7.5.1.2
 resumos, 7.5.1.2
 trabalhos apresentados, 7.5.2
 online, 7.5.3
- Filme**, 7.8.3
Folheto, 7.1
Fósseis, 7.12
Fotografia, 7.9
 aérea, 7.10

Gravadora

definição, 3.6

Gravura, 7.9**Guia, 7.1****Habeas-corporis, 7.7.2****Homepage, 7.13****Ilustrações, 8.8****Imagens**

de satélite, 7.10

em arquivo eletrônico, 7.9

em movimento, 7.8

elementos complementares, 7.8.3

elementos essenciais, 7.8.2

Jornal

artigo, 7.4.2.2

online, 7.4.2.3

matéria, 7.4.2.2

online, 7.4.2.3

Jurisprudência, 7.7.2**Legislação, 7.7.1**

online, 7.7.4

Lista de discussão, 7.13.2**Livro, 7.1**

capítulo, 7.2.2

Local, 8.4

e editor não identificados, 8.5.4

em fonte externa à obra, 8.4.4

homônimos, 8.4.2

mais de um local, 8.4.3

não identificado, 8.4.5

Long Play, 7.11

Faixa, 7.11.2

Manual, 7.1**Mapa, 7.10****Maquete, 7.12****Matéria de jornal, 7.4.2.2****Medida provisória, 7.7.1****Microficha, 8.11.5****Monografia**

definição, 3.7

em meio eletrônico, 7.3

CD-ROM, 7.3

online, 7.3.2

no todo, 7.1

elementos complementares, 7.1.3

elementos essenciais, 7.1.2

parte de, 7.2

elementos essenciais, 7.2.2

Monumentos, 7.12**Notas, 8.11**

traduções, 8.11.1, 8.11.2

Objeto, 7.12**Obra**

de um mesmo autor, 9.3

em várias edições, 9.4

Ordenação das referências, 9

sistema alfabético, 9.2

sistema numérico, 9.1

Organizador, 8.1.1.4**Paginação, 8.7.1, 8.7.2, 8.7.5, 8.7.6****Parte**

definição, 3.3

de eventos, 7.5.2, 7.5.3

de monografia, 7.2

de publicação seriada, 7.4.2

Partitura, 7.11.3**Patente, 7.6****Pintura, 7.9****Produtora**

definição, 3.6

Programa de computador (software), 7.13.2**Pseudônimo, 8.1.1.6****Publicação periódica**

como um todo, 7.4.1

data(s)

em curso, 8.6.6

encerrada(s), 8.6.7

definição, 3.8

elementos complementares, 7.4.1.2

elementos essenciais, 7.4.1.1

partes, 7.4.2

em meio eletrônico, 7.4.2.3

suplemento, 7.4.2

Recensões, 8.11.5**Referência**

definição, 3.9

elementos complementares, 4.2

elementos essenciais, 4.1

localização, 5

ordenação, 9

regras gerais de apresentação, 6

Reimpressões, 8.11.3**Resenha, 8.11.5****Resolução (legislação), 7.7.1.2****Reuniões, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3****Revista**

artigo ou matéria, 7.4.2.1

online, 7.4.2.3

coleção, 7.4.1.2

data, 8.6.7, 8.6.8, 8.6.9

fascículo, 7.4.2

número especial, 7.4.2

suplemento, 7.4.2

Seção ver Capítulo**Seminários, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3****Sentença (judicial), 7.7.2.1****Separata, 8.11.3**

definição, 3.10

Seriado ver Publicação periódica**Série**

definição, 3.8

notas de série e coleção, 8.10

Simpósios, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3**Sistema alfabético, 9.2****Sistema numérico, 9.1****Slide, 7.9****Software, 7.13****Subtítulo, 8.2**

definição, 3.11

longo, 8.2.2

Súmula (jurisprudência), 7.7.2.2

online, 7.7.4

Suplemento

de periódico, 7.4.2

definição, 3.12

Teses, 7.1.3, 8.11.4**Título, 8.2**

de periódico, 8.2.4

abreviado, 8.2.6

genérico (de periódico), 8.2.5

definição, 3.13

em mais de uma língua, 8.2.3

longo, 8.2.2

Trabalhos acadêmicos, 8.11.4

Traduções, 8.11.1, 8.11.2
Transparência, 7.9

Videocassete, 7.8
Volume, 7.2, 8.7.2, 8.7.3, 8.7.4

